

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 10, November 2023

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10224005)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10224005>

Video Profil Daerah Sebagai Media Informasi Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Gresik

Galang Asa¹, Alfian Candra Ayuswantana²

^{1,2}Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 21052010156@student.upnjatim.ac.id¹, alfianayuswantana.dkv@upnjatim.ac.id²

Abstract

Videos are an electronic medium for conveying information that is very effective. Profile videos can summarize complex information into a concise whole. Regional profile video media is an important instrument in conveying information about a city's infrastructure and spatial planning. This research aims to explore the potential of regional profile video media as an effective means of increasing public understanding regarding the infrastructure and spatial planning of the city of Gresik. Through a qualitative approach and literature study, this research examines various aspects that can strengthen the role of regional profile video media in conveying public information. The research results show that regional profile video media can visualize infrastructure development and city spatial planning. The video can comprehensively depict development projects, combining visual insights with informative narratives. Apart from that, the desire to use regional profile video media can help create a sense of community ownership and involvement in the city development process.

Keywords: *City profile video, Infrastructure, Spasial and urban planning*

Abstrak

Video profil merupakan sebuah media elektronik untuk menyampaikan informasi yang sangat efektif. Video profil dapat meringkas informasi yang rumit menjadi satu kesatuan yang ringkas. Media video profil daerah menjadi instrumen penting dalam menyampaikan informasi mengenai infrastruktur dan tata ruang suatu kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi media video profil daerah sebagai sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait infrastruktur dan tata ruang kota Gresik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai aspek yang dapat memperkuat peran media video profil daerah dalam konteks penyampaian informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video profil daerah dapat memvisualisasikan dengan jelas perkembangan infrastruktur dan perencanaan tata ruang kota. Video tersebut mampu menggambarkan secara komprehensif proyek-proyek pembangunan, menggabungkan wawasan visual dengan narasi informatif. Selain itu, keberlanjutan penggunaan media video profil daerah dapat membantu menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota.

Kata kunci: *Video profil daerah, Infrastruktur, Tata ruang dan kota.*

Article Info

Received date: 12 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

PENDAHULUAN

Kota sebagai pusat kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan infrastruktur dan perubahan tata ruang sebagai respons terhadap kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam era informasi dan teknologi, penyampaian informasi mengenai perkembangan infrastruktur dan tata ruang kota menjadi semakin penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu medium yang potensial dalam mengkomunikasikan informasi tersebut adalah melalui media video profil daerah.

Penelitian ini mendalami potensi media video profil daerah sebagai instrumen yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait infrastruktur dan tata ruang kota Gresik. Gresik, sebagai kota industri yang terus berkembang di Indonesia, menghadapi dinamika perubahan yang signifikan dalam hal infrastruktur dan perencanaan tata ruang. Berbagai macam pembangunan berupa sector industri dan berbagai fasilitas umum sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana media video profil daerah dapat diimplementasikan secara efektif sebagai alat komunikasi untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan merangsang partisipasi masyarakat.

Menurut (Haryoko, 2012) Video Profil adalah media yang sangat efektif yang digunakan mempromosikan daerah, produk, dan mempromosikan suatu perusahaan tertentu. Media video profil daerah memiliki potensi untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami, melibatkan unsur audio visual yang dapat menggugah perhatian serta memberikan gambaran yang lebih nyata terkait proyek-proyek pembangunan dan perubahan tata ruang kota. Pemahaman yang lebih baik dari masyarakat terhadap infrastruktur dan tata ruang kota diharapkan dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengembangkan kualitas hidup di kota Gresik.

Penelitian ini diinisiasi oleh kebutuhan untuk memahami potensi dan dampak positif dari pemanfaatan media video profil daerah sebagai alat komunikasi dalam konteks pembangunan kota. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek kunci yang melibatkan pembangunan dan tata ruang kota Gresik, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

METODE

Dalam mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai isi dalam video profil, dilakukan selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023, pengumpulan data dilakukan dengan riset dan observasi secara langsung di lapangan. Pengumpulan data-data observasi dilakukan dengan rekan tim lapangan (*Urban planner & surveyor*) PT. Urban Spasial Indonesia. Pihak-pihak terkait dalam instrument pengumpulan data adalah masyarakat Kabupaten Gresik, perencana pembangunan, Dinas Kabupaten Gresik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik. Data-data tersebut kemudian diproses dan diolah menjadi peta yang dapat dibaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses proses pembuatan video menggunakan kerangka yang berupa storyboard, naskah/*script*. Menurut Ackerman (2003) penulisan naskah adalah sebuah media dimana seorang penulis dapat menyampaikan idenya. Storyboard merupakan rekayasa adegan dalam satu cerita dimana ceritanya akan dituangkan (Effendy, 2002). Proses pembuatan dimulai dengan memahami acuan data-data yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Bupati (RAPERBUP) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Gresik Perkotaan 2023-2043. Data-data tersebut kemudian diolah menjadi kisi-kisi/*outline* yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk naskah. Adapun kisi-kisi video profil RDTR Gresik Perkotaan dijelaskan di tabel 1.

Tabel 1 Kisi-kisi Video Profil RDTR WP Gresik

Opening	<ul style="list-style-type: none"> - Narasi Judul - Penampilan video drone pembukaan - Pengenalan singkat tentang WP
Pengenalan/ gambaran umum	<ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah - Jumlah penduduk

wilayah perencanaan (WP)	<ul style="list-style-type: none"> - Ditampilkan visualisasi deliniasi WP - Batas wilayah - Kondisi topografi - Kondisi geologi - Kondisi klimatologi/curah hujan - Kondisi penggunaan lahan - Kondisi transportasi dan jaringan jalan - Potensi yg ada di WP dijelaskan secara rinci terletak di lokasi mana
Tujuan penataan ruang	Penjelasan tujuan penataan ruang
Konsep utama	Penjelasan rumusan konsep utama
Penjelasan pembagian SWP	Penampilan visualisasi peta pembagian SWP
Rencana pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana struktur ruang - Rencana pola ruang
Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Harapan tersusunnya RDTR WP Gresik Perkotaan - <i>Bumper</i> penutup

Perencanaan video profil sudah dilaksanakan menggunakan naskah dan storyboard. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap perekaman video. Perekaman dilakukan dengan dua metode, yaitu perekaman udara (*aerial*) menggunakan gawai *drone* dan darat (*terrestrial*) menggunakan kamera *mirrorless* dan smartphone digabungkan dengan *stabilizer*. Mengenai objek lokasi yang direkam adalah lokasi yang sesuai dengan konteks pembangunan Kota Gresik dan lokasi yang relevan dengan naskah. Adapun lokasi-lokasi tersebut adalah:

1. Gapura Kota Gresik
2. Area Wisata Sunan Giri
3. Pelabuhan Umum/Rakyat
4. Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik
5. Alun Alun Kota Gresik
6. Exit Tol Bunder
7. Bundaran Gresik Kota Baru (GKB)
8. Bandar Grissee

Proses perekaman dilakukan dengan berpedoman pada naskah dan kisi-kisi. Untuk teknis perekaman video udara menggunakan alat *drone* DJI Mavic 3E yang diterbangkan di ketinggian 51-115 meter diatas permukaan laut. Untuk pengoperasian *drone* dilakukan oleh *certified drone pilot* PT. Urban Spasial Indonesia, yaitu saudara Efa Andre Prasetyo. Untuk durasi rekaman yang diambil dari yang paling cepat 10 detik dan paling lambat sekitar 40 detik, dengan durasi yang bervariasi menciptakan hasil rekaman yang beragam dan karakteristik komposisi video yang berbeda-beda bisa menciptakan hasil video yang tidak membosankan untuk ditonton. Perekaman video udara memakan waktu kurang lebih 2 hari di 4 lokasi yaitu:

1. Exit tol bunder
2. Kantor Bupati Kabupaten Gresik
3. Bundaran GKB
4. Gapura Kota Gresik.

Gambar 1 Perekaman udara

Setelah perekaman udara selesai, maka proses selanjutnya adalah perekaman video darat (*terrestrial*). Teknis perekaman video darat menggunakan kamera *mirrorless* Sony RX1R III yang diambil oleh penulis sendiri. Teknis komposisi video darat diambil dengan Teknik *low angle* dan *eye-level angle* atau sudut pandang normal yang setara dengan mata manusia. Durasi rekaman yang diambil adalah 5-13 detik. Fungsi menggunakan rekaman darat adalah sebagai pelengkap rekaman utama, yaitu udara. Sama dengan perekaman udara, perekaman video darat memakan waktu 2 hari di 3 lokasi yaitu:

1. Area Wisata Sunan Giri
2. Pelabuhan Umum/Rakyat
3. Alun Alun Kota Gresik
4. Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik
5. Bandar Grisse

Gambar 2 Perekaman darat dengan teknik *low angle* (kiri) dan *eye level angle* (kanan)

Tahap selanjutnya adalah perekaman suara, untuk merekam narasi membacakan naskah yang sudah diberikan. Proses perekaman suara menggunakan peralatan DJI Mic. Setelah semua data rekaman audio dan video terkumpul, dilakukan pemindahan data dari gawai yang digunakan ke laptop untuk masuk ke tahap produksi. Terdapat beberapa proses dan *tools* yang digunakan dalam pembuatan video. Proses tersebut antara lain penyuntingan dilakukan menggunakan Software Adobe Premiere Pro CC dan untuk penambahan rekaman satelit, menggunakan Google Earth Studio.

Gambar 3 Tampilan antarmuka Adobe Premiere Pro CC

Untuk aset lainnya adalah aset *overlay* peta satelit yang ditampilkan untuk menunjukkan peta rencana pembangunan yang sangat beragam. Aset *overlay* merupakan *file* berformat *.kml* (*Keyhole Markup Language*) yang didalamnya berisi anotasi visualisasi geografis, kemudian file ini dimuat kedalam website Google Earth Studio untuk dilanjutkan proses animasi.

Gambar 4 Tampilan antarmuka Google Earth Studio

Media video profil merupakan media informasi yang didalamnya menggabungkan berbagai unsur teks, suara, gambar bergerak ataupun grafik yang bersifat informatif untuk menghubungkan media informasi tersebut dalam pengguna/audiens. Adapun tahap selanjutnya adalah proses penyuntingan dan memasukkan aset-aset yang dibutuhkan seperti aset infografis, ikon, ilustrasi, transisi, dan *voiceover*.

Gambar 5 Isi video

Setelah semua aset terkumpul, tahap yang paling akhir adalah *rendering*. *Rendering* merupakan tahapan editing yang menggabung semua proses *editing* menjadi satu kesatuan video yang utuh. Pada proses *rendering* ini penulis menggunakan 2 opsi *preset* yaitu 1080p AVCHD dan 720p AVCHD, Kedua opsi ini dapat memberikan fleksibilitas pada audiens yang akan menonton.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pemanfaatan media video profil daerah dalam menunjang pemahaman masyarakat terhadap infrastruktur dan tata ruang kota Gresik menghasilkan temuan yang berharga. Dengan media informasi video profil yang mengaitkan audio visual diharapkan dapat membangun relevansi yang strategis untuk pengembangan kota. Informasi yang tersaji dengan baik melalui media ini dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan mendalam tentang peran penting media video profil daerah dalam konteks pembangunan kota. Dalam menghadapi kompleksitas perkembangan kota, media ini bukan hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun keterlibatan dan pemahaman masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengoptimalkan strategi komunikasi publik, memastikan bahwa masyarakat dapat lebih berperan serta dalam membentuk masa depan kota Gresik yang berkelanjutan.

Referensi

- Goenawan, Suwasono, & Salamon. (2013). Perancangan Video Promosi Pulau Bawean Beserta Media Pendukungnya. *Jurnal DKV Adiwarna*.
- Haryoko, T. (2012) Pembuatan Video Company Profile Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Universitas Surakarta.
- Vaughan, R. (2005) 'Multimedia: What it is and What it can do for our Students',
- Rimayanti, Nita dkk. (2019). Pembuatan Video Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau sebagai Media Promosi Berbasis Multimedia
- Permana, Agus A.J dkk. (2017). Video Profil Sebagai Sarana Promosi Efektif dalam Menunjang Eksistensi Program Studi Manajemen Informatika.
- Rahmawati, Rina dkk. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar.